

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7331054>
УДК 621.762.27

ЦИНК-ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЕ ИНГИБИТОРЫ АТМОСФЕРНОЙ КОРРОЗИИ

М.С. Липкин,

д.т.н., зав.каф. химических технологий,
Южно-Российский государственный политехнический университет
имени М.И. Платова,
г. Новочеркасск,
телефон: 89198869749
e-mail: lipkin@yandex.ru

В.М. Липкин,

к.т.н., доц. кафедры химических технологий,
телефон: 89185316482
e-mail: syan199165@gmail.com

Е.В. Корбова,

аспирант кафедры химических технологий,
телефон: 89043474067,
e-mail: korbova_ev@npi-tu.ru

Н.А. Кучин,

аспирант кафедры химических технологий,
телефон: 89885557669,
e-mail: cool.ku4in@yandex.ru

Д.А. Рукавицын,

соискатель ученой степени кафедры химических технологий,
Южно-Российский государственный политехнический университет
имени М.И. Платова,
г. Новочеркасск,
телефон: 89286163755,
e-mail: dar250774@yandex.ru

Аннотация: Статья посвящена проблеме выбора ингибиторов атмосферной коррозии низкоуглеродистых сталей. Установлено, что ингибитор ЭКТОСКЕЙЛ-800-1 вызывает пассивацию стали в модельном растворе. Ингибитор ОПТИОН-313-1 является

ингибитором смешанного типа, увеличивающим перенапряжение анодного процесса и одновременно перенапряжение водорода в модельном растворе. Выявлен наиболее эффективный катодный ингибитор – ЭКТОСКЕЙЛ-800-1.

Ключевые слова: ингибитор, атмосферная коррозия, композиционные электроды, стальные конструкции, коррозионная среда, поляризационные измерения, коэффициент защитного действия

ZINC-ORGANOPHOSPHATE INHIBITORS ATMOSPHERIC CORROSION

M.S. Lipkin,

Doctor of Technical Sciences, Head of Department chemical technologies,
South Russian State Polytechnic University named after M.I. Platov,

Novocherkassk,

phone: 89198869749

e-mail: lipkin@yandex.ru

V.M. Lipkin,

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor of the Department of

Chemical Technologies,

phone: 89185316482

e-mail: syan199165@gmail.com

E.V. Korbova,

postgraduate student of the Department of Chemical Technologies,

phone: 89043474067,

e-mail: korbova_ev@npi-tu.ru

N.A. Kuchin,

postgraduate student of the Department of Chemical Technologies,

phone: 89885557669,

e-mail: cool.ku4in@yandex.ru

D.A. Rukavitsyn,

Applicant for the degree of the Department of Chemical Technology,

South Russian State Polytechnic University named after M.I. Platov,

Novocherkassk,

phone: 89286163755,

e-mail: dar250774@yandex.ru

Annotation: The article is devoted to the problem of atmospheric corrosion inhibitors selection for low carbon steels. It was found that inhibitor EK-TOSKEIL-800-1 causes passivation of steel in a model solution. OPTION-313-1 inhibitor is a mixed type inhibitor increasing anode overstepping and hydrogen overstepping in the model solution at the same time. The most effective cathodic inhibitor – EKTOKAIL-800-1 – has been identified.

Keywords: inhibitor, atmospheric corrosion, composite electrodes, steel structures, corrosive environment, polarisation measurements, protection factor

Введение. Проблема коррозионного разрушения стальных конструкций и технологического оборудования на сегодняшний день актуальна во всем мире. Ущерб, наносимый коррозией экономике, составляет 3-5 % мирового валового внутреннего продукта (ВВП) [1], а также составляют значительные угрозы окружающей среде [2-7]. Особенно остро стоит проблема атмосферной коррозии. Промышленная атмосфера характеризуется высоким содержанием твердых частиц, особенно сажи, песка и SO₂ [8-10], которые очень агрессивны по отношению к железу и могут вызвать местную коррозию. Одним из перспективных направлений технологий защиты от коррозии является применение ингибиторов как непосредственно, так и в составе покрытий. Наиболее распространенные подходы к приданию интеллектуальных функций защитным покрытиям основаны на инкапсуляции/загрузке ингибиторов коррозии, введении супергидрофобных соединений имодификации органических и гибридных матриц с помощью химических воздействий [11].

Расширение сферы применения цинк-фосфорорганических ингибиторов в область консервации металла при хранении представляет значительный интерес. Кроме того, методы исследования действия ингибиторов целесообразно дополнить поляризационными измерениями.

В настоящей работе рассматриваются возможности применения поляризационных методов исследования действия цинк-

фосфорорганических ингибиторов, а также эффективность их действия в качестве ингибиторов коррозии при хранении металла.

Методика исследований. В лабораторных исследованиях принимали участие цинк-фосфорорганические ингибиторы коррозии марок ЭКТОСКЕЙЛ-800-1 и ОПТИОН-313-1. Для каждой марки делались растворы следующих концентраций: для ЭКТОСКЕЙЛ-800-1 это 1,35 %, 4,05 % и 5,4 % от товарного продукта, для ОПТИОН-313-1 это 2,2 %, 2,5 % и 2,75 % от товарного продукта.

Рабочий электрод для поляризационных измерений представлял собой отшлифованный образец низкоуглеродистой стали марки 09Г2С в форме цилиндра, залитый эпоксидной смолой так, чтобы открытой осталась торцовая поверхность. Поляризационные кривые получали в трехэлектродных ячейках ститановым вспомогательным электродом и серебряным электродом сравнения для каждой концентрации исследуемых ингибиторов. В качестве электролита использовался раствор 0,1 М Na_2SO_4 . Поляризационные кривые получали с помощью потенциостата Р20Х8. Скорость развертки потенциала составляла 0,1 мВ/с. На образец вначале подавали развертку в катодную сторону, затем после паузы в течение 30 минут в анодную сторону.

Токовые показатели коррозии рассчитывали по абсциссе точки пересечения анодной и катодной поляризационных кривых, перестроенных в полулогарифмические координаты. Коэффициент защитного действия исследуемых ингибиторов рассчитывали по формуле:

$$K = \frac{J_{c0} - J_c}{J_{c0}}$$

Также проводили испытания на коррозию в парах коррозионной среды. Для них изготавливались образцы из низкоуглеродистой стали марки СТ20. Образцы подвергались шлифовке. После механической обработки металл обезжирили. Собиралась установка, состоящая из эксикатора, заполненного раствором NaCl , в котором были подвешены четыре образца, три из которых были покрыты каждый своим ингибитором и один без ингибитора. Образцы оставляли в таком состоянии на неделю, после чего доставали и проверяли на наличие следов атмосферной коррозии.

Коррозионная стойкость оценивалась по отношению пораженных участков к общей поверхности образцов.

Результаты и их обсуждение. Катодные поляризационные зависимости в растворах, содержащих используемые ингибиторы (рис. 1) показывают, что перенапряжение водорода увеличивается с возрастанием концентрации только для ингибитора ЭКТОСКЕЙЛ-800-1 (рис. 1а), тогда как для ингибитора ОПТИОН-313-1 такой зависимости не наблюдается, но при этом в его присутствии при всех концентрациях наблюдается большее снижение катодных токов, чем для ингибитора ЭКТОСКЕЙЛ-800-1. Это означает, что ингибитор ОПТИОН-313-1 образует прочную адсорбционную пленку на поверхности защищаемого металла во всем диапазоне их концентраций в коррозионной среде.

Рисунок 1 – Катодные поляризационные кривые стали в используемых ингибиторах при различных их концентрациях в коррозионной среде: ЭКТОСКЕЙЛ-800-1: а) 1 -1,35, 2 -4,05, 3 -5,4; ОПТИОН-313-1; б) 1 – 2,2, 2 – 2,5, 3 – 2,75

Рисунок 2 – Анодные поляризационные кривые стали в используемых ингибиторах при различных их концентрациях в коррозионной среде: ЭКТОСКЕЙЛ-800-1: а) 1 -1,35, 2 -4,05, 3 -5,4; ОПТИОН-313-1; б) 1 – 2,2, 2 – 2,5, 3 – 2,75

Анодные поляризационные зависимости стали в присутствии исследованных ингибиторов (рис. 2) свидетельствуют о пассивации стали во всех случаях. Ингибитор ЭКТОСКЕЙЛ-800-1 (рис. 2а) вызывает пассивацию, увеличивающуюся при возрастании концентрации ингибитора. По форме анодных кривых в присутствии этого ингибитора можно предположить оксидную пассивацию. Для ингибитора ОПТИОН-313-1 (рис. 2б) наблюдается значительное перенапряжение активного растворения, что означает образование вторичной пассивирующей пленки в виде труднорастворимых соединений с ионами железа.

Выводы:

1. Ингибитор ЭКТОСКЕЙЛ-800-1 вызывает пассивацию стали в модельном растворе, которая выражена тем сильнее, чем выше концентрация ингибитора и является катодным ингибитором.
2. Ингибитор ОПТИОН-313-1 является ингибитором смешанного типа, увеличивающим перенапряжение анодного процесса и одновременно перенапряжение водорода в модельном растворе.

Список литературы

- [1] IMPACT – the International Measures of Prevention, Application, and Economics of Corrosion Technologies study, NACE International, 2016.
- [2] Emissions from corrosion protection systems of offshore wind farms: Evaluation of the potential impact on the marine environment. / T. Kirchgeorg, I. Weinberg, M. Hörnig, R. Baier, M.J. Schmid, B. Brockmeyer // *Mar. Pollut. Bull.* – 2018. № 136. 257-268 p. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2018.08.058>.
- [3] Wallinder I.O. Corrosion-induced release and environmental interaction of chromium, nickel and iron from stainless steel (2006) / I.O. Wallinder, S. Bertling, D.B. Kleja, C. Leygraf. // *Water Air Soil Pollut.* – 2006. № 170 (1-4). 17-35 p. 10.1007/s11270-006-2238- 5.
- [4] Oldfield J.W. Environmental aspects of corrosion in MSF and RO desalination plants / J.W. Oldfield, B. Todd // *Desalination.* – 1997. № 108 (1-3). 27-36 p. [https://doi.org/10.1016/S0011-9164\(97\)00005-2](https://doi.org/10.1016/S0011-9164(97)00005-2).
- [5] Mandke J.S. Corrosion causes most pipeline failures in Gulf of Mexico. / J.S. Mandke // *Oil Gas J.* – 1990. № 88 (44). 40-44 p.
- [6] Sadeghi Meresht E. Failure analysis of stress corrosion cracking occurred in a gas transmission steel pipeline. / E. Sadeghi Meresht, T. Shahrabi Farahani, J. Neshati // *Eng. Fail. Anal.* – 2011. № 18 (3). 963-970 p. <https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2010.11.014>.
- [7] Panteleeva M. Effective modern methods of protecting metal road structures from corrosion (2017) / M. Panteleeva. // *IOP Conf. Ser. Earth Environ. Sci.* – 90 (1), 012119. 10.1088/1755-1315/90/1/012119.
- [8] Wang J.H. The corrosion mechanisms of carbon steel and weathering steel in SO₂ polluted atmospheres, *Mater.* / J.H. Wang, F.I. Wei, Y.S. Chang, H.C. Shih // *Chem. Phys.* – 1997. № 47 (1). 1-8 p. [https://doi.org/10.1016/S0254-0584\(97\)ЭКТОСКЕЙЛ-800-119-3](https://doi.org/10.1016/S0254-0584(97)ЭКТОСКЕЙЛ-800-119-3).
- [9] Wu H. Comparison on corrosion behaviour and mechanical properties of structural steel exposed between urban industrial atmosphere and laboratory simulated environment / H. Wu, H. Lei, Y.F. Chen, J. Qiao, // *Constr. Build. Mater.* – 2019. № 211. 228-243 p. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.03.207>.
- [10] Pan C. Study of corrosion evolution of carbon steel exposed to an industrial atmosphere / C. Pan, M. Guo, W. Han, Z. Wang, C. Wang //

Corros. Eng. Sci. Technol. – 2019. № 54 (3). 241-248 p. <https://doi.org/10.1080/1478422X.2019.1574955>.

[11] Montemor M.F. Functional and smart coatings for corrosion protection: A review of recent advances / M.F. Montemor // Surf. Coat. Technol. – 2014. № 258. 17-37 p. <https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2014.06.031>.

Bibliography (Transliterated)

[1] IMPACT – the International Measures of Prevention, Application, and Economics of Corrosion Technologies study, NACE International, 2016.

[2] Emissions from corrosion protection systems of offshore wind farms: Evaluation of the potential impact on the marine environment. / T. Kirchgeorg, I. Weinberg, M. Hörnig, R. Baier, M.J. Schmid, B. Brockmeyer // Mar. Pollut. Bull. – 2018. No. 136. 257-268 p. <https://doi.org/10.1016/j.marpolbul.2018.08.058>.

[3] Wallinder I.O. Corrosion-induced release and environmental interaction of chromium, nickel and iron from stainless steel (2006) / I.O. Wallinder, S. Bertling, D.B. Kleja, C. Leygraf. // Water Air Soil Pollut. – 2006. No. 170 (1-4). 17-35 p.m. 10.1007/s11270-006-2238-5.

[4] Oldfield J.W. Environmental aspects of corrosion in MSF and RO desalination plants / J.W. Oldfield, B. Todd // Desalination. – 1997. No. 108 (1-3). 27-36 p. [https://doi.org/10.1016/S0011-9164\(97\)00005-2](https://doi.org/10.1016/S0011-9164(97)00005-2).

[5] Mandke J.S. Corrosion causes most pipeline failures in Gulf of Mexico. / J.S. Mandke // Oil Gas J. – 1990. No. 88 (44). 40-44 p.

[6] Sadeghi Meresht E. Failure analysis of stress corrosion cracking occurred in a gas transmission steel pipeline. / E. Sadeghi Meresht, T. Shahrabi Farahani, J. Neshati // Eng. fail. Anal. – 2011. No. 18 (3). 963-970 p. <https://doi.org/10.1016/j.engfailanal.2010.11.014>.

[7] Panteleeva M. Effective modern methods of protecting metal road structures from corrosion (2017) / M. Panteleeva. // IOP Conf. Ser. Earth environment. sci. – 90(1), 012119. 10.1088/1755-1315/90/1/012119.

[8] Wang J.H. The corrosion mechanisms of carbon steel and weathering steel in SO₂ polluted atmospheres, Mater. / J.H. Wang, F.I. Wei, Y.S. Chang, H.C. Shih // Chem. Phys. – 1997. No. 47 (1). 1-8 p. [https://doi.org/10.1016/S0254-0584\(97\)ECTOSCALE-800-119-3](https://doi.org/10.1016/S0254-0584(97)ECTOSCALE-800-119-3).

[9] Wu H. Comparison on corrosion behavior and mechanical properties of structural steel exposed between urban industrial atmosphere and laboratory simulated environment / H. Wu, H. Lei, Y.F. Chen, J. Qiao, // Constr. Build. mater. – 2019. No. 211. 228-243 p. <https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.03.207>.

[10] Pan C. Study of corrosion evolution of carbon steel exposed to an industrial atmosphere / C. Pan, M. Guo, W. Han, Z. Wang, C. Wang // Corros. Eng. sci. Technol. – 2019. No. 54 (3). 241-248 p. <https://doi.org/10.1080/1478422X.2019.1574955>.

[11] Montemor M.F. Functional and smart coatings for corrosion protection: A review of recent advances / M.F. Montemor // Surf. Coat. Technol. – 2014. No. 258. 17-37 p. <https://doi.org/10.1016/j.surfcoat.2014.06.031>.

© М.С. Липкин, В.М. Липкин, Е.В. Корбова, Н.А. Кучин,
Д.А. Рукавицын, 2022

Поступила в редакцию 21.10.2021
Принята к публикации 01.11.2022

Для цитирования:

Липкин М.С., Липкин В.М., Корбова Е.В., Кучин Н.А., Рукавицын Д.А. Цинк-фосфорорганические ингибиторы атмосферной коррозии // Инновационные научные исследования. 2022. № 11-1(23). С. 74-82. URL: <https://ip-journal.ru/>